

ПЕРЕВОД, КОММУНИКАЦИЯ И ЯЗЫКОВЫЕ ПРАКТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ

Мустафоева Гульноза Фарходовна, Тошназарова Сабина Азамат кизи
студенты Навоийский государственный университет, г.Навои, Республика Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691329>

Аннотация: *Современные методы технологии как их использовать, рассмотреть современные методы перевода и обучение, особенности коммуникации и инновационные подходы к изменению языка. Особое внимание уделяется роли, технологий, также влияние искусственного интеллекта и тем инновационным практикам.*

Ключевые слова: *конференция, обучение, информация, перевод, интеллект, онлайн платформы, современные методы перевода, Коммуникация, искусственный интеллект (ИИ), цифровое образование, мультимодальная коммуникация, машинный перевод (MT), автоматизированный перевод (CAT-системы), цифровая лингвистика, большие данные (Big Data), языковое взаимодействие, перевод и культура, межкультурная коммуникация, глобализация, технологии в образовании*

Abstract: *Modern technology methods and their application. This course explores modern translation and training methods, communication features, and innovative approaches to language change. Particular attention is paid to the role of technology, the impact of artificial intelligence, and innovative practices.*

Keywords: *Conference, Education, Information, Translation, Intelligence, Online Platforms, Modern Translation Methods, Communication, Artificial Intelligence (AI), Digital Education, Multimodal Communication, Machine Translation (MT), Computer-Aided Translation (CAT-systems), Digital Linguistics, Big Data, Language Interaction, Translation and culture intercultural communication, globalization, technologies in education.*

Annotasiya: *Zamonaviy texnologiya usullari va ularni qo'llash. Ushbu kurs zamonaviy tarjima va o'qitish usullari, muloqot xususiyatlari va tilni o'zgartirishga innovatsion yondashuvlarni o'rganadi. Texnologiyaning roli, sun'iy intellektning ta'siri va innovatsion amaliyotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.*

Kalit so'zlar: *Konferentsiya, Ta'lim, Axborot, Tarjima, Intellekt, Onlayn platformalar, Zamonaviy tarjima usullari, Aloqa, Sun'iy intellekt (AI), Raqamli Ta'lim, Multimodal Muloqot, Mashina Tarjimasi (MT), Kompyuter Yordamidagi Tarjima (CAT-tizimlari), Raqamli Tilshunoslik, Katta Ma'lumotlar, Til o'zaro ta'siri, Tarjima va Madaniyatmadaniyatlararo muloqot, globallashuv, ta'limdagi texnologiyalar.*

В 2018 году 7 августа президент Республики Узбекистана Шавкат Мирзиёев переводил первую конференцию. В конференции Мирзиёев отметил что “ Республика уделяет много внимания переводу и изданию на узбекском языке шедевров мировой классической и современной литературы” К тому же, несмотря на то, что наши молодые переводчики как правило, хорошо владеют языком оригинала, им иногда не хватает художественного мастерства. Однако в этой сфере сейчас есть определенные проблемы. Но Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что конференция в Ташкенте поспособствует поиску решения этих проблем. Современная эпоха цифровых технологий и глобализации

и изменила способы человеческого общения и переменный информацией в речевом стиле. Перевод, коммуникации и обменные информацией или языка стали не просто инструментами передача смысла, но и важнейшими местами культурной взаимодействия, международных отношениях, науке и образовании. Развития ИИ, машинного или онлайн-платформ перевода способствует стиранию языковых границ.

Цель данной статьи: рассмотреть современные методы перевода и обучение, особенности коммуникации и инновационные подходы к изменению языка. Особое внимание уделяется роли, технологий, также влияние искусственного интеллекта и тем инновационным практикам.

1. Современный методы перевода

Машинный перевод (Machine Translation, МТ) сегодня занимает особое место в сфере языковых технологий. В современном мире скорость имеет очень большое место для обработки информации или изменение также добавления информации имеет решающее значение. В ранние времена системы который использовались для перевода текста и другие, такие системы опирались на набор лингвистических правил и словарей. То сегодня современные сервисы - такие как Google Translate, Wisdom, DeepL, Telegram Translate, Microsoft Translator и другие, такие программы обеспечивают высокий уровень точности в переводе, адаптируясь к контексту.

Однако, несмотря на достижение, машинный перевод иногда есть определенные проблемы. Потому что “ Произведения зарубежной литературы на наш родной язык переводятся с помощью третьих языков, это практика существует и сегодня.” они сталкивается с трудностями при перевода идиом. *Система компьютерной поддержки перевода (CAT) Автоматизированный перевод (АП, англ. computer-aided translation, Computer-assisted translation)* — перевод текстов на компьютере с использованием компьютерных технологий. От машинного перевода (МП) он отличается тем, что весь процесс перевода осуществляется человеком, компьютер лишь помогает ему произвести готовый текст либо за меньшее время, либо с лучшим качества. САТ-программы предлагают доступ к словарям, глоссариям, запоминают выбор переводчика и в следующих схожих файлах автоматически подставляют перевод ранее переведенных слова. Данные программы помогают сократить время работы переводчиков над однотипными текстами, а также сокращают процент грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок.

САТ-системы — системы автоматизированного перевода, которые в народе называют «кошками», — значительно упрощают для специалиста процесс перевода документа. САТ-система делит текст на сегменты (предложения) и представляет их в удобном интерфейсе для перевода.

Главный особенность таких систем - использование памяти переводов (Translation Memory), которая сохраняет переведённые фрагменты текста и автоматически предлагает из при повторении. А так же большую роль играет терминологическая база.

Коллаборативный и краудсорсинговый перевод.

Развитие ИИ так же интернета дало начало новой форме перевода. В мире сейчас есть тысяча человека который используют для переводе открытых ресурсов, таких как Global Voices, Wikipedia, TED Translator, Amara. Такие ресурсы для перевода помогает и ускоряет знаний на разных языках.

2 Современные методы коммуникации. Группы методов коммуникаций

- рабочие собрания;
- телефонные разговоры;
- обмен сообщениями в чате;
- диалоги в некоторых социальных медиа;
- Видеосвязь.

Цифровая и мультимодальная коммуникация

Сейчас современные формы общения выходят за рамки из традиционного письма и устной речи. Сегодня общения происходит через мессенджеры, интернет, социальные сети, видео также видеоконференции, а также использование анимации, мемов, и GIF. Эти формы создают новый тип языка - мультимодальный, где смысл передаётся не только словами а также может с мемами, визуальными или аудиальными. Возникает феномен “коротких сообщений” где сообщений возникает подчинено скорости (в переносном выражение), чем точности выражение

Искусственный интеллект и обработки естественного языка.

Технологии (ИИ) открыли новые возможности для общения.

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) открыло новые возможности для общения. Голосовые помощники, чат-боты и виртуальные агенты (например, Siri, Alexa, ChatGPT) теперь способны распознавать речь, анализировать намерения пользователя и генерировать содержательные ответы. Взаимодействие человека и машины стало частью повседневной жизни — от онлайн-обслуживания клиентов до перевода в режиме реального времени.

3 Язык и цифровой образование

Технологии в языковом образовании позволяют преподавателям пройти урок более интересным также захватит внимание как ближнюю, так и дальнюю аудиторию . С таким способом можно улучшить изучения иностранных языков и сою национальный (узбекский язык). Онлайн платформы, такие как Duolingo, TED TALKS, BBC Learning English их можно использовать в классе, получать доступ из дома и охватывать даже учеников, находящихся в разных странах. Они открывают доступ к безграничным ресурсам и способствуют сотрудничеству.

Вместе с тем, цифровое современное образование требует несколько действий к учителям, например как имеет техники как телефон, ноутбук и другие. А так же с этим они должны владеть цифровыми инструментами, уметь управлять обучением в онлайн среде.

Цифровая лингвистика и большие данные.

CL (computational linguistics) — научное направление в области математического и компьютерного моделирования интеллектуальных процессов у человека и животных при создании систем искусственного интеллекта, которое ставит своей целью использование математических моделей для описания естественных языков.

Заключение

Современные методы перевода, коммуникации и использования языка наглядно показывает, что технологии стали неотъемлемой частью языкового взаимодействия. Машинный перевод и САТ-инструменты повышают эффективность; цифровая и мультимодальная коммуникация создают новые культурные коды; а искусственный интеллект открывает инновационные возможности в образовании, лингвистике и

межкультурном обмене. Однако, несмотря на эти технологические достижения, человеческий фактор остаётся основополагающим. Только люди способны в полной мере передавать эмоции, иронию и культурные нюансы, которые машины, чат messengers или работы не могут воспроизвести те действие который живой человеческий мозг может делать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:(ССЫЛКИ)

1. <https://advertisingforum.ru/blog/big-data-v-marketinge-kak-rabotat-s-bolshimi-massivami-dannyh/>
2. <https://ru.wikipedia.org/>
3. <https://ru.wikipedia.org/>
4. <https://sysblok.ru/nlp/cat-sistemy-i-budushhee-perevoda/>
5. <https://5prism.ru/articles/psihologiya/sposoby-kommunikaczii/>
6. <https://uz.sputniknews.ru>